

Atestado de Participação em Projeto de Pesquisa

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17160227>

Atesto para os devidos fins que o projeto de pesquisa “**Métodos Estatísticos Aplicados À Segurança Pública - Ano 4**”, coordenado pelo Prof. Dr. José Gracildo de Carvalho Júnior, para desenvolvimento no período de 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2026, foi aprovado pela **Portaria N° 226/2024 - COORDACADE**, emitida em 16 de outubro de 2024. Projeto Cadastrado no SIGAA-UFGA: Projeto PRO8265-2025, cadastrado e submetido à Pró-Reitoria de Pesquisa em 27/12/2024 15:00. **Descrição:** Indicadores de criminalidade que são registrados em todas as regiões do Brasil, especialmente nas grandes áreas urbanas deste país, estão apresentando com o decorrer dos anos uma forte tendência de crescimento, tal como, é possível comprovar junto ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), e também, na Revista Brasileira de Segurança Pública (RBSP) publicada no ano de 2017. Este Projeto de Pesquisa tem como Objetivo Geral analisar e modelar estatisticamente dados científicos relacionados à área da Segurança Pública. Os Objetivos Específicos deste Projeto de Pesquisa são: I. Avaliar os métodos existentes de modelagem estatística publicados na literatura científica e aplicados especificamente nas áreas de Segurança Pública; II. Estabelecer critérios de escolha dos métodos de identificação de modelos em séries temporais, aprimorando o processo de previsão e projeção das características relacionadas às áreas da Segurança Pública, para auxiliar o monitoramento e avaliação de possíveis ocorrências registradas; III. Considerar a possibilidade da utilização de outras metodologias de modelagem estatística para dados relacionados à Segurança Pública, dentre eles, Análise Regressão e Correlação, Análise Multivariada, Controle Estatístico da Qualidade, etc., com o intuito de auxiliar o monitoramento, avaliação e controle de variáveis relacionadas com áreas da Segurança Pública. **Natureza:** Pesquisa. **Situação:** Em Andamento. **Ano início:** 2025. **Ano fim:** 2026. **É um projeto de cooperação instituição de pesquisa e empresa?** Não. **O projeto possui potencial de inovação de produtos, processos ou serviços?** Não. **Instituição de execução:** Universidade Federal do Pará. **Órgão/Unidade:** Instituto de Ciências Exatas e Naturais. **Pesquisadores:** José Gracildo de Carvalho Júnior (Coordenador), **Colaboradores:** Adrilayne dos Reis Araújo, Cesar Mauricio de Abreu Mello, Clay Anderson Nunes Chagas, Cleidson Ronald Botelho de Sousa, Edson Marcos Leal Soares Ramos, Jorge Fabricio dos Santos, Roberto Magno Reis Netto, Silvia dos Santos de Almeida, Walleson Gomes da Silva, Wando Dias Miranda, Vera Lúcia de Azevedo Lima, Alexandre do Nascimento Silva, Ana Maria Magalhães de Carvalho, Bruno Benassuly Maues Pereira, Carlos Lamarck Magno Barbosa, Elenise Neves Teixeira, Gabriela Nunes Rodrigues de Carvalho, Glauco Pereira de Medeiros, José Maria Gomes dos Santos, Juliana Thomé Cavalcante do Rosário, Márcio Leal Dias, Marcus Vinicius de Castro Alves, Mauro André Santos Tolosa, Nadilson Portilho Gomes, Vicente Leite Barbosa Araújo dos Santos, Alexandre Bezerra Oliveira, Daniela Sousa dos Santos de Oliveira, Delson Teixeira Ferreira, Erir Ribeiro Costa Neto, Fabio de Araújo Sodré, Fernando de Souza Rocha, Flávio Marcelo Cavalcante Mota, Franklin Figueiredo Bulhões e Sousa, Frederico Silva das Mercês, Gabriel Oliveira Batista, Heyder Silva do Nascimento, Ináglia Maria Carneiro Barros, Italo Augusto Varanda Paz, Jessica Andreza Barbosa Guimarães, Jessica Goncalves Cruz, João de Deus da Silva Ge Júnior, José Luiz Souza Franco, Luana Maria Lima Alves, Márcio da Cunha Cardoso, Merian Ribeiro Formento de Araújo, Patrícia Brandão Ribeiro, Raimundo Mozer Santos da Silva, Sandro de Souza Dias, Taynara de Souza Santos, Thiago Galvão Sobrinho, Vanessa Lee Pinto Araújo, Welton Igor Silva da Silva, Williams Félix Gomes da Silva, Alana Rabelo Silva da Rocha, Ana Carolina Paixão Silva, Ana Viviane de Souza Feijó, Antonio Kleiton Mendonça de Souza, Caroline Oliveira Barcelos, Clarina de Cassia da Silva Cavalcante, Dangelo Wesley Oliveira Mendes, Fabio Furtado Santos, Fabio José Carmona dos Santos, Fabricio Roberto Pinheiro Soares, Francisco Raimundo Souza Ferreira Junior, Ismael da Silva Barros, Ivan Moraes Furtado Junior, Jefferson Ferreira Coelho, Luciana Aparecida Cabral Coelho Mazzé, Luciane Costa Ferreira, Maria Julia Almeida da Silva, Moises Batista Campos Baia, Oswaldo Luiz Batista de Miranda Barbosa, Rayanna Alexia Oliveira do Espírito Santo Corrêa, Rebecca Gabriela Queiroz Bernardo, Ricardo do Nascimento Ramos, Ricardo Luís Gomes de Menezes, Shyrley Silva da Silva, Socorro de Maria Pereira Gomes dos Santos, Thayse dos Santos Santos, Victor Arthur Ladeira Gomes, Walder Braga de Carvalho, Zaryff Said de Lima, Cassia Barbosa Corrêa, Hugo Leonardo Goncalves Faro, Luana Caroline Mota Malcher, Roberta Rhayane Borges Delgado, Wallery Reis Risuenho. **Instituições envolvidas:** Não preencher. **Quantidade de alunos envolvidos no projeto.** Graduação: 05, Especialização: 00, Mestrado acadêmico: 00, Mestrado Profissionalizante: 58, Doutorado: 00. **Instituição de financiamento:** Não preencher. **Título da produção:** Não preencher. **Orientações:** Não preencher. **Visibilidade:** Público.

Atenciosamente,

Belém, 19/09/2025.